

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАХРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЕРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Pjomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	170
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОСЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

Хотамова Парвина Илхомовна

СамДЧТИ “Инглиз филологияси” ассистент ўқитувчиси.

КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОССЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6777581>

АННОТАЦИЯ

Тилшунос олимларнинг мулохазалари ва бажарган илмий ишларига назар ташланганда, квалификатив посессив синтаксема ўзбек тили мисолида бирорта илмий ёки монографик тадқиқотлар учрамади. Мазкур синтаксема ва унинг вариантлари синтактик бирликлар таркибида тобе компонент жонли отлардан ташкил топган бўлиб, улар қараткич келишигида берилади, таянч компонентлар жонсиз отларнинг бош келишик шаклида берилади. Ўзбек тили инглиз тилидан фарқли ўлароқ таянч компонент бош келишик шаклида учинчи шахс эгалик қўшимчаси –и ёрдамида ифодаланади. Инглиз тили мисолида ушбу синтаксемани ифодалаган бирликлар олдидан артиклар, таянч компонентлар айниқса, ҳаракатни, ҳолатни ифодалашда ясама сифат ёки жонсиз отлар ёрдамида ифодаланади.

Калит сўзлар: эгалик категорияси, мураккаб синтактик яхлитлик, категория ҳолат, функционал ёндашув, изофункционаллик.

Хотамова Парвина Ильхомовна

САМГИИЯ "Английская филология" ассистент преподавательница.

СИНТАКСИСЫ КАЧЕСТВЕННОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО, ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИТОГА, ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО АГЕНТА

АННОТАЦИЯ

Судя по отзывам и научным работам лингвистов, на примере качественно положительного синтаксиса узбекского языка не проводилось ни одного научного или монографического исследования. Этот синтаксис и его варианты в синтаксических единицах состоят из придаточного компонента живых лошадей, которые даны в винительном падеже, основные компоненты даны в виде общего согласования неодушевленных лошадей. В отличие от английского, узбекский является базовым компонентом в виде общего соглашения с использованием суффикса третьего лица -i. В примере английского языка перед единицами, представляющими этот синтаксис, артикли, основные компоненты, особенно в выражении действия, состояния, представлены искусственными прилагательными или неодушевленными существительными.

Ключевые слова: притяжательная категория, сложное синтаксическое целое, категориальная ситуация, функциональный подход, изофункциональность.

Khotamova Parvina Ikhomovna
SSIFL "English Philology" assistant teacher.

SYNTAXES OF QUALITATIVE POSITIVE, POSITIVE OUTCOME, POSITIVE AGENT

ABSTRACT

Judging by the reviews and scientific works of linguists, not a single scientific or monographic study has been conducted on the example of a qualitatively positive syntax of the Uzbek language. This syntax and its variants in syntactic units consist of the adventitious component of living horses, which are given in the accusative case, the main components are given as a general agreement of inanimate horses. Unlike English, Uzbek is a basic component in the form of a general agreement using the third person suffix -i. In the example of English, in front of the units representing this syntax, articles, basic components, especially in the expression of action, state, are represented by artificial adjectives or inanimate nouns.

Key words: possessive category, complex syntactical whole, categorical situation, functional approach, isofunctionality.

Кириш

Кваликатив поссессив синтаксема асосан жонли отлар қаратқич келишигида берилади.

Масалан:

It is, however, a woman's coat with an imitation fox collar ,

Ушбу мисолларда қаратқич келишигида келган жонли отлар кваликатив поссессив синтаксемани ифодалайди. Мазкур синтаксемани исботлашда унинг синтагматик хусусиятига эътибор берганда, қаратқич келишигида кваликатив поссессив синтаксемани ифодалаган отларни эгалик олмошлар билан алмаштириб бўлмайди

Асосий қисм.

(1) It is, however, a woman's coat with an imitation fox collar → It is, however, her coat with an imitation fox collar;

(2) For some reason this had become more than a children's game → For some reason this had become more than their game;

(3) This was a lady's ring, a smoky rainbow spal clasped by sharp silver prongs. → This was a her ring, a smoky rainbow spal clasped by sharp silver prongs.

Субстанциал поссессив синтаксемани ифодаланишида қаратқич келишигидаги отни эгалик олмошининг боғлама шакли билан алмаштириш мумкин. Масалан:

He had disliked the look of the men's clothes [JJ,88] → He had disliked the look of their clothes.

Экспериментнинг ҳосиласидан аниқланиши субстанциал поссессив синтаксеманинг вариантларидан бири бўлиб, у кваликатив поссессив синтаксеманинг бирорта вариантыга тўғри келмайди.

Умуман олганда, отнинг қаратқич келишигида кваликатив поссессив синтаксема вариантларини аниқлашда анча мураккаблик мавжуд. Ҳарқандай предметнинг, ҳаракатнинг, ҳолатнинг хусусиятларини ифодаланиши инглиз тилида туб ва ясама сифатлар орқали берилади, аммо бундай ҳолат инглиз тили мисолида жуда кам учрайди.

Масалан:

I suppose it's more in women's nature to sacrifice herself than in a man's..

Баъзан сифат ўрнида отнинг бош келишик шаклида ушбу синтаксемани ифодаланиши мумкин.

... both these boys wore paname hats, and one had on a pair of sailor pants and a soldier's shirt

Бу ҳолатнинг қизиқлиги шундаки, таянч компонентнинг хусусиятини ифодалашда кваликатив поссессив синтаксема бир ўринда от бош келишикда, иккинчи ҳолатда қаратқич келишигида берилган. Бундай ҳолатлар камдан кам кўзга ташланади.

Поссесив тотал синтаксема тобе компонент ўрнида жонли отларнинг қаратқич келишигида, уларнинг таянч компонентлари отларнинг бош келишиқда тананинг бир қисми ёки бўлагини ифодаловчи отлардан иборат.

Масалан:

- 1) He had fine surgeon's hands .
- 2) his dark assassin's eyes became introspective .

Берилган мисоллар таркибида ифодаланган квалификатив поссесив тотал синтаксема бирликларини of предлоги билан алмаштириш мумкин:

- 1) He had fine surgeon's hands → He had fine hands of surgeon;
- 2).his dark assassin's eyes became introspective → his dark eyes of assassin became introspective;

Баъзан квалификатив поссесив тотал синтаксемани сифатлар ҳам ифодалаши мумкин.

Масалан:

The eyes glittered between long dark lashes that were almost feminine .
His wide-set, womanly eyes were like sky-blue marbles .

Квалификатив поссесив агентив синтаксеманинг ифодасида тобе компонент жонли отнинг қаратқич келишигида ва унинг таянч компоненти трансформация вербализацияга тушадиган отлардан ташкил топган.

Маълумки, агентивликнинг маъноси иш-харакатнинг ижрочисига айтилади.

Масалан:

1. We took our hair down and our stays off, and had a through girls' gossip .
2. It's people's movement and they are bringing all the old tools of repression to try to stop it

Хулоса

Агентив синтаксемани аниқлашда квалификатив поссесив синтаксемани алмаштириш трансформация усули билан субстанциал синтаксемага айлантириб, кейин таянч компонентни трансформация вербализацияга тушириб, у бирикмани гапга айлантириш усули ёрдамида агентив синтаксема вужудга келади.

We took our hair down and our stays off, and had a thorough girls' gossip → a thorough girls' gossip → those girls' gossip → those girls gossiped;

Баъзи холларда бундай функцияни сифат ҳам бажариши мумкин:

You have no true womanly sympathy .

.....a flourish of female laughter floated through the screen door behind him.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Onions C.J. An Advanced English syntax. London, 1965, 267 p.
2. Zandvoort R.W. A Handbook of English Grammar. Croningen, 1998. – 436 p.
3. Долинина, И. Б. Конструкции с «поссесивными актантами» / И. Б. Долинина // Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Поссесивность. Обусловленность. – СПб. :Наука, 1996. – С. 127–137.
4. Дымарский, М. Я. Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале русской прозы XIX–XX вв.) / М. Я. Дымарский. – СПб. :Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1999. – 284 с.
5. Кобозева, И. М. К формальной репрезентации метафор в рамках когнитивного подхода/ И. М. Кобозева // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии : тр. междунар. семинара «Диалог-2002». – М. : Наука, 2002. – С. 188–194.
6. Леденев, Ю. Ю. Явления изофункциональности на различных ярусах синтаксической системы языка : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.01, 10.02.19
7. / Леденев Юрий Юрьевич. – Ставрополь, 2001. – 193 с.
8. Мещанинов, И. И. Понятийные категории в языке / И. И. Мещанинов // Тр. Воен. ин-та иностр.яз. – 1945. – № 1. – С. 5–15.

9. Милованова, М. В. Лингвокультурологические характеристики категории посессивности в русском и немецком языках : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.20 / Милованова Марина Васильевна. – Волгоград, 2007. – 44 с.
11. Чинчлей, К. Г. Поле посессивности и посессивные ситуации / К. Г. Чинчлей // Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. – СПб. : Наука, 1996. – С. 100–118.
10. Cherry, R.D. (1998). “Ethos versus Persona: Self-representation in written discourse”. *Written Communication* 15, pp. 384-410.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000